

ESCREVENDO COM LINHA E AGULHA: UMA PERSPECTIVA ETNOMATEMÁTICA COM O CROCHÊ NO BOI PINTADINHO

*Arthur Constantino Dutra da Silva
Ibiraçu, Espírito Santo, Brasil
professorarthurdutra@gmail.com*

*Claudia Alessandra Costa de Araujo Lorenzoni
Vitória, Espírito Santo, Brasil
claudia.araujo.lorenzoni@gmail.com*

Resumo: Este artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa de mestrado profissional em andamento no Programa de Pós-graduação em Educação em Ciência e Matemática (Educimat) do Instituto Federal do Espírito Santo que entrelaça a tradição cultural da festa do Boi Pintadinho, celebrada em Muqui (ES), com a educação matemática escolar pautada por uma perspectiva etnomatemática. No texto abordamos a criação de um adereço em crochê inspirado na figura do Boi Pintadinho para ser usado como lembrança representativa do projeto e da festividade, servindo como elo entre o estudo, as manifestações populares e a construção de saberes matemáticos. Para tratar as dinâmicas culturais e saberes matemáticos envolvidos no processo de confecção artesanal do souvenir, adotou-se o método cartográfico, focalizando no funcionamento da atenção e o acompanhamento de processos. A confecção do adereço de crochê revela, em um âmbito de atividade extensora de um saber popular, saberes matemáticos observáveis pela educação matemática escolar que emergem de modo orgânico nas atividades humanas. Como resultado, propõe-se um olhar que considere os saberes matemáticos como prática social viva, dialogando com identidades locais e fortalecendo vínculos culturais e educacionais.

Palavras-chave: Crochê; Etnomatemática; Boi Pintadinho; Cultura Popular.

1 Encontro Colorido Entre Cultura e Educação Matemática

Pensar o diálogo entre educação matemática escolar e cultura popular exige um ponto de ancoragem para, a partir dele, explorar novas descobertas. Nesse sentido, o projeto de pesquisa em andamento no Programa de Pós-graduação em Educação em Ciência e Matemática (Educimat) do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) busca favorecer essa interlocução por meio de uma perspectiva etnomatemática, focalizando a festa do Boi Pintadinho, celebrada em Muqui (ES).

A festividade do Boi Pintadinho, marcada por música, dança e teatro, revela a riqueza das manifestações populares brasileiras. Suas cores, ritmos e narrativas não apenas fortalecem vínculos comunitários que preservam tradições locais, mas também trazem à tona

elementos estruturais que, à luz da educação matemática escolar, revelam saberes observáveis.

O Boi Pintadinho é inspirado na lenda do Boi-Bumbá, que, conforme descrito por Borba Filho (1966), narra a saga de Pai Francisco e Mãe Catarina, personagens que protagonizam uma história de desejo, sacrifício e ressurreição. Essa narrativa, repleta de drama e humor, ganha corpo nas apresentações da festa, que contam com figuras como a Mulinha, o Jaraguá e o Espadeiro — cada qual com simbolismos e gestualidades singulares.

A representação do boi é construída artesanalmente, com estruturas de bambu ou metal, tecidos coloridos e a cabeça de caveiras ornamentadas, dando forma a uma alegoria viva. Um brincante dá movimento à figura, enquanto o cortejo é enriquecido com música e teatralidade. Nesse cenário, desenvolveu-se um adereço em crochê inspirado nessa alegoria, concebido como lembrança representativa do projeto de pesquisa.

Mais que um souvenir, esse artefato busca funcionar como uma espécie de leitura e escrita de saberes matemáticos, inserido em uma perspectiva etnomatemática, através de sua produção. Para compreender os processos envolvidos em sua confecção, adotou-se o método cartográfico, com foco na orientação e acompanhamento sensível e atento à criação artesanal. Em um café partilhado com a artesã, observou-se de perto os gestos, escolhas e significados que apontam uma matemática viva, entrelaçada à experiência cultural.

2 Herança Cultural: Fios Que Ligam Saberes

A perspectiva etnomatemática, conforme concebida por Ubiratan D’Ambrosio, surge como um programa de pesquisa que busca compreender as diferentes maneiras pelas quais diversos grupos culturais desenvolvem e utilizam conhecimentos matemáticos em seus contextos específicos. D’Ambrosio (2023, p.2) apresenta o pensar etnomatemático a partir da análise de três raízes: etno, referindo-se aos diversos ambientes culturais e sociais; matema, que engloba as formas de explicar, entender, lidar e conviver com esses ambientes; e tica, que são as técnicas, artes e maneiras desenvolvidas para isso.

Nesse sentido, a etnomatemática visibiliza os saberes e fazeres de distintos povos, reconhecendo que grupos culturais específicos, sejam eles indígenas, profissionais ou

comunidades urbanas e rurais, criam “instrumentos materiais e intelectuais” próprios para responder às suas “necessidades de sobrevivência e de transcendência” (D’Ambrosio, 2023, p.24). Essa abordagem desafia a visão eurocêntrica de uma matemática única e universal, propondo múltiplas “matemáticas” que emergem das práticas culturais. Nosso entendimento parte de D’Ambrosio (2023, p. 37-38), o matema próprio de uma cultura se traduz quando os membros da sociedade compartilham maneiras de explicação, artes e técnicas próprias e específicas para realizar suas atividades. Portanto, olhar para o fazer artesanal do crochê sob uma lente etnomatemática implica investigar como possíveis saberes matemáticos estão entrelaçados com as práticas culturais, sociais e históricas da comunidade que o produz e utiliza.

Em nossa concepção, uma prática etnomatemática deve voltar-se à experiência, ultrapassando as fronteiras compartmentadas do conhecimento técnico. Nesse sentido, está em desenvolvimento uma abordagem que represente a festa do Boi Pintadinho de maneira lúdica, sem dissociar o saber/fazer da tradição. D’Ambrosio (2023, p.41) nos alerta para o risco da separação ao afirmar:

A fragmentação desse ciclo é absolutamente inadequada para entender o ciclo do conhecimento. A historiografia associada à fragmentação do ciclo não pode levar a uma percepção integral de como a humanidade evolui. A fragmentação é particularmente inadequada para se analisar o conhecimento das culturas periféricas. (D’Ambrosio, 2023, p.41)

O objetivo do projeto é, portanto, trazer a cultura ao centro da educação matemática escolar, o que implica alcançar diferentes públicos por múltiplos meios. Nesse movimento, surgiu o desejo de apresentar aqueles que entrassem em contato com o projeto e com a tradição do Boi Pintadinho. Para que fosse fiel à perspectiva etnomatemática adotada, pensamos em um pequeno chaveiro do Boi Pintadinho confeccionado em crochê.

Comum a muitos lares brasileiros, o crochê carrega componentes de saberes matemáticos observáveis pela educação matemática escolar, como projeção mental de formas, contagem, medição, entre outros.

A escolha pelo crochê fundamenta-se na familiaridade que muitos brasileiros têm com essa prática, geralmente aprendida no seio familiar e transmitida por meio da oralidade. Apesar de reconhecida, essa atividade raramente é valorizada em toda a sua dimensão prática e cultural. Ao adotá-la como elemento de contextualização da tradição, busca-se acessar um

lugar de memória para quem a recebe, despertando sensações e afetos que favoreçam a articulação entre os saberes matemáticos e as práticas socioculturais, fomentando um caminho holístico para abordar matemática. Paulus Gerdes reforça essa importância:

Só assim se pode aumentar a autoconfiança cultural e social: os nossos povos indígenas foram capazes de..., o meu povo é capaz ..., então eu posso ser capaz; os cesteiros na minha família são capazes de..., então eu posso sê-lo também. (Gerdes, 2010, p.147)

Não pretendemos sugerir soluções ou substituições integrais na educação matemática escolar; nosso objetivo é explorar formas de escrita e leitura que levem a repensar o que entendemos por matemática, ampliando suas relações com o saber, conectando o contexto escolar com artefatos culturais. Essa perspectiva é reforçada por Gerdes:

Assim pode ser também na educação matemática: a matemática materna, a matemática familiar, a matemática da cultura do aluno podem constituir um ponto de partida, mais uma alavanca para ascender a mais conhecimentos e habilidade matemáticas, uma alavanca para poder pensar e imaginar mais... inclusive para aprender mais (ideias) matemáticas, enriquecendo o horizonte matemático do aluno com experiências matemáticas de outros povos e de outros tempos. (Gerdes, 2010, p.150)

Essa empreitada se afasta de uma formação utilitarista, ampliando a compreensão de si e do outro e reconhecendo as matemáticas como construções socioculturais. Isso promove a diversidade cultural, já que aceitar o diverso passa por reconhecer-se no processo.

3 Cartografia Como Método

Para o desenvolvimento deste texto, escolhemos trabalhar com o método cartográfico, tendo em vista que a artesã possui grau de parentesco com um dos pesquisadores e que a produção dessa lembrança não se configura como caráter final ou peça indispensável do projeto de pesquisa ao qual ela está associada. A busca por um caminho móvel, que desse conta do objetivo e que se apresentou como possibilidade de estudo para os pesquisadores, nos levou a adotar esse método, já que:

Nesse mapa, justamente porque nele nada se decalca, não há um único sentido para a sua experimentação nem uma mesma entrada. São múltiplas as entradas em uma cartografia. A realidade cartografada se apresenta como mapa móvel, de tal maneira que tudo aquilo que tem aparência de “o mesmo” não passa de um concentrado de significação, de saber e de poder, que pode por vezes ter a pretensão ilegítima de ser centro de organização

do rizoma. Entretanto, o rizoma não tem centro. (Passos, Kastrup, Escóssia, 2009, p.10)

A flexibilidade do método permite que o pesquisador se oriente pelo caminho mais adequado às especificidades do objeto de estudo e às dinâmicas do campo investigado. Essa característica confere ao método um espírito adaptativo e sensível às demandas do contexto, evitando uma abordagem prescritiva e limitante, já que:

Em vez de regras para serem aplicadas, propusemos a ideia de pistas. Apresentamos pistas para nos guiar no trabalho da pesquisa, sabendo que para acompanhar processos não podemos ter predeterminada de antemão a totalidade dos procedimentos metodológicos. (Passos, Kastrup, Escóssia, 2009, p.13)

Neste estudo sobre o crochê do Boi Pintadinho, optou-se por abordar aspectos centrais da prática artesanal, partindo da pista "Funcionamento da Atenção no Trabalho do Cartógrafo", proposta por Virgínia Kastrup, que permite captar nuances sensoriais e os gestos da atenção flutuante no processo criativo. Esses gestos revelaram desde trajetórias de aprendizado até saberes matemáticos presentes na elaboração da peça, indo além de uma simples observação.

Já a pista "Cartografar é Acompanhar Processos", formulada por Kastrup e Pozzana de Barros, possibilitou mapear os fluxos e transformações que permeiam a produção do adereço. Essa abordagem valorizou o acompanhamento das dinâmicas entre cultura e matemática, mostrando como o fazer artesanal se renova e passivo de se articular com contextos educativos.

4 Trançando o Boi Pintadinho

A criação do Boi Pintadinho de crochê é um processo que combina técnica, cultura e criatividade, cada etapa é um território em constante transformação, contendo não apenas práticas manuais, mas também os fluxos culturais e subjetivos que permeiam a produção artesanal. Observar a produção permite compreender como a atenção do artesão oscila entre um estado aberto e outro concentrado — ora contando pontos com precisão, ora entregando-se a movimentos quase automáticos — em um fluxo que guia todo o processo criativo.

Dentro desse olhar, confeccionar um Boi Pintadinho de crochê torna-se um campo fértil para explorar os gestos e decisões que constroem uma prática artesanal rica em significados culturais e com saberes matemáticos observáveis pela educação matemática escolar.

O primeiro passo da confecção consiste na leitura da receita (Figura 1) e na interpretação do gráfico de crochê (Figura 2). Aqui, há um rastreio como um gesto inicial. O artesão percorre as instruções e o gráfico com um olhar atento, buscando identificar padrões, pontos básicos e sequências que irão formar as partes constituintes do Boi Pintadinho. É um momento de exploração ampla, onde a atenção não se fixa imediatamente em detalhes, mas mapeia as possibilidades e traça um plano inicial para a execução.

Figura 1: Receita completa do crochê do Boi Pintadinho copiada a mão pela artesã

Cabeça

ficinha
anel mágico 1ª - 6 correntinhas
2ª - 6 pt
3ª - 6 pt

trava lala 4ª - 1aum, 1pb (x3) - 9pts totais
trava lala 5ª - pt sobre ponto (9 pts totais)
6ª - 1aum + 2pb (x3) - 12 pts
7ª - pt sobre pt (12 pts)
8ª - 1dm + 2pb (x3) - 9 pontos
enchimento
9ª - 4dm e arremate.

Corpo

1ª - 7 pontos na correntinha
2ª - a partir da 2ª corrente - 5pb, 3pb no mesmo ponto da base, 5pb (total de 14 pontos - contando com a corrente inicial que foi pelo da no início)
3ª - 1aum, 6pb, 1aum, 6pb (16 pts)
4ª - 2aum, 6pb, 2aum, 6pb (20pts)
5ª - 20pt (ponto sobre ponto)
6ª - 20pt
7ª - pegar apenas a alça do dentro - 20pts
8ª - 1dm + 6pb + 1dm um corte lito para arrematar
enchimento
costurar pegando as alças de fora.

pescaço

base: 10 correntinhas
une o círculo com ponto baixíssimo
sequência de pt sobre pt e
finaliza com ponto baixíssimo. (cortar com sabre/costur)

Chifres (x2)

anel mágico - 5pb
5pb na alça de fora
1dm, 1pb até finalizar todos pontos
no último ponto finalizar com 1 correntinha.
arrematar e esconder o fio

Orelha (x2)

3 correntes
a partir da 2ª corrente 2pb [deixar linha para costurar]

Rabo

6 correntinhas

enfile (5vultas em 2 dobras) cortas no meio e costurar no ponto do rabo: dar um nó forte para prender o fio e a acabamento + nó e esconder a linha até o outro lado

Fonte: A artesã (2025)

Figura 2: Gráfico do corpo do Boi Pintadinho em crochê copiada à mão a mão pela artesã

Fonte: A artesã (2025)

Em seguida, ocorre a escolha dos materiais e a preparação para o trabalho. Essa etapa envolve a seleção do fio adequado, geralmente de algodão ou outra fibra resistente, além das agulhas e demais instrumentos. O toque entra em cena nesse momento, pois o artesão estabelece uma conexão sensorial com os materiais. Sentir a textura do fio, ajustar o tamanho da agulha e visualizar o produto final são ações que guiam a preparação e alinham as expectativas com a prática (Figura 3).

Figura 3: Seleção dos materiais e instrumentos que serão usados

Fonte: A artesã (2025)

A execução começa com a construção da base do crochê (Figura 4), seguindo os padrões descritos no gráfico. Nessa etapa, há um pouso evidente, já que o artesão foca sua

atenção flutuante na confecção de cada ponto, ajustando a tensão do fio e garantindo as proporções corretas. É um trabalho minucioso, em que a abstração do gráfico começa a se concretizar em uma estrutura palpável. Esse é o momento em que a materialização inicial do Boi Pintadinho toma forma.

Figura 4: Primeiros pontos sendo feitos, corpo do Boi Pintadinho em crochê

Fonte: A artesã (2025)

À medida que a estrutura é desenvolvida, detalhes importantes, como combinações de cores, adereços e chifres, são inseridos para dar identidade ao Boi (Figura 5). Essa etapa requer um reconhecimento atento, pois o artesão revisa e ajusta o trabalho continuamente. Erros menores são corrigidos, enquanto ideias novas podem ser incorporadas, resultado de uma interação constante entre a receita, o gráfico e a experiência prática. O processo se transforma em um diálogo entre a criação manual e os aspectos culturais do Boi Pintadinho.

Figura 5: Elementos que compõem a alegoria de crochê do Boi Pintadinho

Fonte: A artesã (2025)

Por fim, a montagem e a revisão completam o processo (Figura 6). Aqui, o artesão verifica se todos os elementos estão adequadamente integrados e realiza os acabamentos necessários para finalizar o trabalho. Essa fase reflete a dimensão construtivista, em que o produto final emerge como uma atualização das virtualidades que já estavam presentes no início. O Boi Pintadinho de crochê, agora concluído, carrega em si tanto os saberes e fazeres tradicionais da prática quanto os traços individuais do artesão.

Figura 6: Alegoria em crochê do Boi Pintadinho finalizada

Fonte: A artesã (2025)

Ao acompanhar o trabalho artesanal de perto, podemos inferir que saberes matemáticos não se restringem a fórmulas ou cálculos isolados, mas se manifestam nas escolhas feitas pelo artesão, nas interações sensoriais com os materiais e na aplicação de saberes e fazeres acumulados. Esse acompanhamento reforçou a necessidade de olhar conhecimento matemático como algo vivo e inserido em um contexto cultural, em constante diálogo com a experiência prática.

5 Um Elo Para o Futuro

A criação do Boi Pintadinho de crochê revelou-se como uma metáfora para o entrelace de cultura, arte e educação matemática escolar. Ao longo do texto, exploramos como a prática artesanal, permeada por saberes tradicionais, pode constituir um espaço para o desenvolvimento de uma matemática viva. Mais do que uma técnica, o crochê pode atuar

como veículo de reconhecimento das dimensões culturais das práticas matemáticas populares.

Ao se configurar como uma alternativa sensível de leitura e escrita acessível à educação matemática escolar, o crochê propõe um ensino que dialoga com a cultura sem fragmentar ou hierarquizar os saberes. Essa abordagem expande horizontes, permitindo reconhecermos saberes matemáticos como construções sociais, inseridas em tramas históricas, simbólicas e identitárias.

Finalizamos este texto com um convite à reflexão: como integrar experiências culturais ao ensino da matemática, de modo que ela não seja percebida como um saber distante, mas como uma linguagem compartilhada e viva? Ao propor essa representatividade ao crochê e ao Boi Pintadinho, buscamos uma educação matemática aberta à cultura e à construção coletiva de saberes.

Referências

D'AMBROSIO, Ubiratan. **Etnomatemática: Elo entre as tradições e a modernidade**. 6. ed. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2023.

FILHO, Herminio Borba. **Espetáculos Populares do Nordeste**. São Paulo: Buriti, 1966.

GERDES, Paulus. **Geometria dos Trançados Bora na Amazônia Peruana**. São Paulo: Editora Livraria da Física, 2010.

PASSOS, Eduardo; KASTRUP, Virgínia; ESCÓSSIA, Liliana da. **Pistas do Método da Cartografia: Pesquisa-intervenção e produção de subjetividade**. Porto Alegre: Sulina, 2015.